

OBTENCIÓN DE CEPAS DE MACROMICETOS SILVESTRES PARA EL APROVECHAMIENTO BIOTECNOLÓGICO

Ibeth Rodríguez Gutiérrez, Margarita Bustos Salinas, Carlos Alejandro Rangel Patiño, Mónica Elias González y Francisco Dionicio López Gómez
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

Introducción: Los hongos funcionales han cobrado importancia en la última década, ya que son fuente de biomoléculas de interés biotecnológico, por su capacidad antimicrobiana, producción de β -glucanos y antioxidantes; por lo cual la obtención y evaluación de cepas nativas es el primer paso para su aprovechamiento.

Objetivo: Obtención de cepas puras de hongos macromicetos silvestres funcionales, y con ello evaluar la velocidad de crecimiento en diferentes medios sólidos de cultivo.

Metodología: Se llevó a cabo recolección de ejemplares de hongos silvestres en diversos bosques de México, se describieron en fresco y se herborizaron. El aislamiento se realizó del contexto de los hongos herborizados en dos medios sólidos: HIT, y PDA posteriormente se realizaron inoculaciones en 10 cajas Petri en cuatro medios diferentes (PDA, HIT, EMA y M17) donde se tomaron datos de crecimiento cada 24 horas y se describió la morfología. Finalmente se evaluó la velocidad de crecimiento por medio para saber cuál fue el óptimo, así como la descripción macromorfológica de las cepas obtenidas.

Resultados: Se tienen las siguientes cepas aisladas a partir de esporomas silvestres de *Daldinea childiae* y *Annulogyphoxylon trouarsianum*. Existen diferencias significativas en el crecimiento de *A. thoursianum* entre los cuatro medios de cultivo ($H = 18.83$, $p = 0.00$). Donde el medio con mayor crecimiento fue HIT (13.29 ± 0.75); existen diferencias entre PDA-HIT, PDA-M17, EMA-HIT y EMA-M17. No existen diferencias entre PDA-EMA ni entre HIT-M17. El micelio es de color blanco con zonas concéntricas de color verde botella en algunos casos; el medio de cultivo se tiñe de color verde botella en el medio HIT; la textura es algodonosa a granular, con una densidad de baja (PDA) a muy alta (HIT y M17). En el caso de *D. childiae* existen diferencias significativas entre los cuatro medios de cultivo ($H = 81.21$, $p = 0.00$). Donde el medio con mayor crecimiento fue HIT (5.32 ± 0.30); existen diferencias entre PDA-HIT, PDA-M17, EMA-HIT, EMA-M17 y HIT-M17. No existen diferencias entre PDA-EMA. El micelio es de color blanco con zonas concéntricas de color verde botella a verde limón; el medio de cultivo se tiñe de color marrón muy claro; la textura es granular a flocoso, con una densidad de baja (PDA, EMA y HIT) a alta (M17).

Las cepas nativas están adaptadas a las condiciones locales, por lo cual estas dos especies son las primeras en obtenerse en México y con ello el paso al siguiente nivel que es el cultivo en medio líquido y con ello la obtención y evaluación de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana, producción de β -glucanos y antioxidantes.

Palabras clave: *Daldinea childiae*; *Annulogyphoxylon trouardianum*; velocidad de crecimiento; metabolitos secundarios; hongos funcionales.